

ФОРМИРОВАНИЯ КОГНИТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Дедаханов Абдумалик Муталлиевич

Преподаватель Наманганского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7410246>

Аннотация: В данной статье раскрывается формирование проблемы образования, воспитания и развития детей младшего школьного возраста. Анализ психолого-педагогической периодики последних лет позволяет утверждать, что этот вопрос находится под пристальным вниманием учёных, учителей и родительской общественности.

Ключевые слова: Начальная школа является составной частью всей системы непрерывного образования, саморазвития и самосовершенствования.

RUS TILINI O'QITISHDA BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA KOGNITIV HARAKATLARNI SHAKLLANTIRISH

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarni o'qitish, tarbiyalash va rivojlantirish muammosining shakllanishi ochib berilgan. So'nggi yillardagi psixologik-pedagogik davriy nashrlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bu masala olimlar, o'qituvchilar va ota-onalar hamjamiyatining jiddiy e'tiborida turibdi.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich maktab uzluksiz ta'lim, o'z-o'zini rivojlantirish va o'z-o'zini takomillashtirish butun tizimining ajralmas qismidir.

FORMATION OF COGNITIVE ACTIONS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS WHEN TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE

Abstract: This article reveals the formation of the problem of education, upbringing and development of children of primary school age. An analysis of the psychological and pedagogical periodicals of recent years suggests that this issue is under the close attention of scientists, teachers and the parent community.

Key words: Primary school is an integral part of the whole system of continuous education, self-development and self-improvement.

ВВЕДЕНИЕ

Младший школьный возраст называют вершиной детства. В современной периодизации психического развития охватывает период от 6-7 до 9-11 лет. В этом возрасте происходит смена образа и стиля жизни: новые требования, новая социальная роль ученика, принципиально новый вид деятельности — учебная деятельность.

О проблеме образования, воспитания и развития детей младшего школьного возраста много говорят и пишут. Анализ психолого-педагогической периодики последних лет позволяет утверждать, что этот вопрос находится под пристальным вниманием учёных, учителей и родительской общественности.

Начальная школа является составной частью всей системы непрерывного образования. Педагоги начальной школы призваны учить детей творчеству, воспитывать в каждом ребёнке самостоятельную личность, владеющую инструментарием саморазвития и самосовершенствования, умеющую находить эффективные способы решения проблемы, осуществлять поиск нужной информации, критически мыслить, вступать в дискуссию, коммуникацию, когнитивное развитие мышления у младших школьников.

Младший школьный возраст – это возраст 6–11 летних детей, обучающихся в 1–4 классах начальной школы. Границы возраста и его психологические характеристики определяются принятой на данный временной отрезок системой образования, теорией психического развития, психологической возрастной периодизацией.

Начало школьного обучения означает переход от игровой деятельности к учебной как ведущей деятельности младшего школьного возраста, в которой формируются основные психические новообразования, а также постепенно дать ребёнку когнитивно изучать школьные предметы.

С поступлением ребенка в школу устанавливается новая социальная ситуация развития. Центром социальной ситуации развития становится учитель. В младшем школьном возрасте учебная деятельность становится ведущей. Учебная деятельность – особая форма активности ученика, направленная на изменение самого себя как субъекта учения. Доминирующей функцией в младшем школьном возрасте становится мышление. Завершается наметившийся в дошкольном возрасте переход от наглядно-образного к словесно-логическому мышлению.

Школьное обучение строится таким образом, что словесно-логическое мышление получает преимущественное развитие. Если в первые два года обучения дети много работают с наглядными образцами, то в следующих классах объем таких занятий сокращается. Образное мышление все меньше и меньше оказывается необходимым в учебной деятельности, а также обращаем внимание на когнитивное развитие ребёнка.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Когнитивное развитие (от [англ.](#) *Cognitive development*) — развитие всех видов мыслительных процессов, таких как восприятие, память, форми-[рование понятий](#), [решение задач](#), [воображение](#) и [логика](#). Теория когнитивного развития была разработана швейцарским философом и психологом [Жаном Пиаже](#).¹

Развитие когнитивных функций проходит несколько стадий в ходе взросления ребенка. При диагностике когнитивных нарушений определение этапа развития ребенка является одним из важнейших моментов. От этого зависит выбор методов коррекции.²

Итак, когнитивное развитие – это **постепенное становление интеллекта ребенка**. На различных стадиях могут встречаться когнитивные нарушения, связанные с перинатальными поражениями нервной системы, заболеваниями в раннем возрасте, психосоциальными и другими факторами, из этого следует, что в конце младшего школьного возраста (и позже) проявляются индивидуальные различия среди детей.

Психологами выделяются группы «теоретиков» или «мыслителей», которые легко решают учебные задачи в словесном плане, «практиков», которым нужна опора на наглядность и практические действия, и «художников» с ярким образным мышлением. У большинства детей наблюдается относительное равновесие между разными видами мышления.

¹ [Пиаже Ж.](#) Избранные психологические труды. М., 1994.

² «[Когнитивное развитие ребенка по возрастам](#)» - ПРО.МОЗГ <https://pro-mozg.com/articles/children/kognitivnoe-r..>

Важным условием для формирования теоретического мышления является формирование научных понятий. Теоретическое мышление позволяет ученику решать задачи, ориентируясь не на внешние, наглядные признаки и связи объектов, а на внутренние, существенные свойства и отношения.

В начале младшего школьного возраста восприятие недостаточно дифференцированно. Из-за этого ребенок «иногда путает» похожие по написанию буквы и цифры (например, 9 и 6 или Я и R). Хотя он может целенаправленно рассматривать предметы и рисунки, им выделяются, так же как и в дошкольном возрасте, наиболее яркие, «бросающиеся в глаза» свойства – в основном, цвет, форма и величина.

Если для дошкольников было характерно анализирующее восприятие, то к концу младшего школьного возраста, при соответствующем обучении, появляется синтезирующее восприятие. Развивающийся интеллект создает возможность устанавливать связи между элементами воспринимаемого. Это легко прослеживается при описании детьми картины. Эти особенности необходимо учитывать при общении с ребенком и его развитии.

Возрастные стадии восприятия:

- 2–5 лет – стадия перечисления предметов на картине;
- 6–9 лет – описание картины;
- после 9 лет – интерпретация увиденного.

Память в младшем школьном возрасте развивается в двух направлениях – произвольности и осмысленности. Дети произвольно запоминают учебный материал, вызывающий у них интерес, преподнесенный в игровой форме, связанный с яркими наглядными пособиями и т.д. Но, в отличие от дошкольников, они способны целенаправленно, произвольно запоминать материал, им не слишком интересный. С каждым годом все в большей мере обучение строится с опорой на произвольную память. Младшие школьники так же, как и дошкольники, обычно обладают хорошей механической памятью. Многие из них на протяжении всего обучения в начальной школе механически заучивают учебные тексты, что чаще всего приводит к значительным трудностям в средней школе, когда материал становится сложнее и больше по объему, а для решения учебных задач требуется не только умение воспроизвести материал. Совершенствование смысловой памяти в этом возрасте даст возможность освоить достаточно широкий круг мнемонических приемов, т.е. рациональных способов запоминания (деление текста на части, составление плана и др.).

Именно в младшем школьном возрасте развивается внимание. Без сформированности этой психической функции процесс обучения невозможен. На уроке учитель привлекает внимание учеников к учебному материалу, удерживает его длительное время. Младший школьник может сосредоточенно заниматься одним делом 10–20 минут. В 2 раза увеличивается объем внимания, повышается его устойчивость, переключение и распределение.

Педагог должен постоянно учитывать особенности мотивов учебной деятельности младшего школьника. Мотивы – это побуждения к деятельности, связанные с удовлетворением каких либо потребностей. У младшего школьника они выступают как конкретное отражение потребностей. Например: удовлетворение потребностей в обучении может побуждаться желанием порадовать родителей, заслужить похвалу учителя,

одобрение товарищей, интересом к предмету. В качестве побудителя могут выступать сразу несколько мотивов, причем в различном соподчинении.

Все мотивы учебной деятельности могут быть поделены на две категории. Одна из них порождается самой учебной деятельностью: мотивы возникают в процессе учебной работы и непосредственно зависят от содержания и форм обучения. Другая категория включает мотивы, лежащие как бы за гранью учебного процесса. Эти мотивы могут быть как социальными, так и личными: мотивы, связанные со стремлением к личному благополучию.

Среди разнообразных социальных мотивов учения главное место у младших школьников занимает мотив получения высоких отметок. Высокие отметки для маленького ученика – источник других поощрений, залог его эмоционального благополучия, предмет гордости.

Помимо этого есть и другие мотивы:

Внутренние мотивы:

1. Познавательные мотивы – те мотивы, которые связаны с содержательными или структурными характеристиками самой учебной деятельности: стремление получать знания; стремление овладеть способами самостоятельного приобретения знаний;

2. Социальные мотивы – мотивы, связанные с факторами, влияющими на мотивы учения, но не связанные с учебной деятельностью: стремление быть грамотным человеком, быть полезным обществу; стремление получить одобрение старших товарищей, добиться успеха, престижа; стремление овладеть способами взаимодействия с окружающими людьми, одноклассниками.

Мотивация достижения в начальных классах нередко становится доминирующей. У детей с высокой успеваемостью ярко выражена мотивация достижения успеха – желание хорошо, правильно выполнить задание, получить нужный результат.

Мотивация избегания неудачи выглядит следующим образом: дети стараются избежать «двойки» и тех последствий, которые влечет за собой низкая отметка, – недовольства учителя, санкций родителей (будут ругать, запретят гулять, смотреть телевизор и т.д.).

Внешние мотивы – учиться на хорошие отметки, за материальное вознаграждение, т.е. главное не получение знаний, а какая-то награда.

От оценки зависит развитие учебной мотивации, именно на этой почве в отдельных случаях возникают тяжелые переживания и школьная дезадаптация. Непосредственно влияет школьная оценка и на становление самооценки. Дети, ориентируясь на оценку учителя, сами считают себя и своих сверстников отличниками, «двоечниками» и «троечниками», хорошими и средними учениками, наделяя представителей каждой группы набором соответствующих качеств. Оценка успеваемости в начале школьного обучения, по существу, является оценкой личности в целом и определяет социальный статус ребенка.

У отличников и некоторых хорошо успевающих детей складывается завышенная самооценка. У неуспевающих и крайне слабых учеников систематические неудачи и низкие оценки снижают их уверенность в себе, в своих возможностях. Полноценное развитие личности предполагает формирование чувства компетентности, которое Э. Эриксон считает главным новообразованием данного возраста. Учебная деятельность – основная деятельность для младшего школьника, и если в ней ребенок не чувствует себя компетентным, его личностное развитие искажается.

Особое внимание всегда требуется детям «группы риска», а это следующие категории:

– Дети с синдромом дефицита внимания (гиперактивные): чрезмерная активность, суетливость, невозможность сосредоточить внимание. У мальчиков встречается чаще, чем у девочек. Гиперактивность – целый комплекс нарушений. Необходимо формировать произвольное внимание. Учебные занятия необходимо строить по строгому графику. Игнорировать вызывающие поступки и обращать внимания на хорошие поступки. Обеспечивать двигательную разрядку.

– Леворукий ребенок. Сниженная работоспособность зрительно-двигательных координаций. Дети плохо срисовывают изображения, имеют плохой почерк, не могут держать строчку. Искажение формы, зеркальность письма. Пропуск и перестановка букв при письме. Ошибки при определении «право» и «лево». Особая стратегия переработки информации. Эмоциональная неустойчивость, обидчивость, тревожность, сниженная работоспособность. Для адаптации необходимы особые условия:

- Правонаклонный разворот в тетради, не требовать безотрывного письма, рекомендуется сажать у окна, слева за партой.

- Нарушения эмоционально-волевой сферы. Это агрессивные дети, эмоционально расторможенные, застенчивые, тревожные, ранимые.

Все это необходимо учитывать не только учителю на уроке, но в первую очередь – дома, самым близким ребенку людям, от которых в большой степени зависит, как ребенок будет реагировать на возможные школьные неудачи и какие уроки он из них вынесет.

В последние годы все больше внимания уделяется проблемам развивающего, образовательного и воспитательного обучения. Небывалый рост объема информации требует от современного человека таких качеств, как инициативность, изобретательность, предприимчивость» способность быстро и безошибочно принимать решения, а это невозможно без умения работать творчески, самостоятельно. Если в недавнем прошлом основной задачей, стоящей перед учителем была передача ученикам определенной суммы знаний, то в настоящее время на первый план выдвигается задача развития, воспитания и образования учащихся в процессе обучения. Согласно современной концепции математического образования, его важнейшей целью является интеллектуальное развитие учащихся, их воспитание, формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и необходимых человеку для полноценной жизни в обществе.

Образовательные возможности математики неразрывно связаны с воспитанием и развитием учащихся. Занятия математикой способствуют формированию у детей основ научного мировоззрения, развивают познавательные способности, воспитывают добросовестное отношение к учению и труду, любовь к Родине.

Выделение в процессе обучения образовательных, воспитывающих и развивающих функций обеспечивает лучшие условия усвоения знаний и формирования необходимых качеств личности. Конечно, в процессе усвоения знаний на уроке формируются и взгляды и моральные качества, развиваются способности, то есть наблюдается единство и взаимосвязь этих функций, однако каждая функция несёт ответственность за реализацию соответствующих ей компонентов развития личности. Если, например, ребёнок усвоил программный материал, то мы ставим ему высокую оценку, несмотря на то что самостоятельность мышления развита у него недостаточно. И наоборот, самостоятельно и

убедительно рассуждающий ученик не может получить положительной оценки, если недостаточно усвоил учебный материал. Глубокое понимание учителем взаимосвязи функций обучения позволяет ему творчески ставить и решать образовательные, воспитательные и развивающие задачи урока.

Содержание образовательной функции начального обучения состоит из совокупности знаний, умений и навыков, зафиксированных в учебных программах по предметам. Владение этими знаниями обеспечивает определённый уровень образованности.

Процесс реализации образовательной функции обучения зависит от характера знаний и формируемых на их основе умений и навыков.

Приступая к уроку, как известно, учитель знакомится с той порцией учебного материала, которую он должен объяснить на уроке, и с содержанием той части учебника, в котором этот материал отражён.

Исходя из этого, нетрудно сформулировать образовательную задачу урока, например: познакомить учащихся с прямым – обратным счётом до десяти. Чем более конкретна, определена образовательная задача и чем более соответствует она взятому учебному материалу на уроке, тем легче избрать метод обучения на уроке.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Образовательная задача ставится и реализуется на каждом конкретном уроке, то есть, если на одном уроке поставлена одна такого рода задача, то на следующем уроке ставится и реализуется уже другая задача и так далее. Совокупность образовательных задач представляет собой деятельность учителя по реализации образовательной функции обучения.

Содержанием образовательной функции обучения, на наш взгляд, являются также умения, формируемые на основе сообщаемых знаний, характер знаний определяет и соответствующие умения. Можно выделить следующие ведущие умения: умения, формируемые на основе теоретического материала определённого учебного предмета и соответствующие его специфике, например, умения назвать числа натурального ряда (от 10 и обратно); назвать компоненты сложения, деления.

Другие умения связаны с усвоением фактического материала. Здесь важно научить ребёнка самостоятельно систематизировать имеющиеся факты и сведения; приводить разнообразные примеры, пояснять правила и определения.

В содержание образовательной функции начального обучения входят также умения, связанные с работой памяти; умение заучить по требованию учителя и своему желанию, а затем вспомнить заученное.

Реализация образовательной функции начального обучения, по нашему мнению, зависит от того, насколько учитель видит особенности изучаемых знаний и формируемых умений.

Воспитывающая функция обучения заключается в формировании взглядов и убеждений, представлений о мире нравственности, воли, чувств, эмоций. На каждом уроке в процессе изучения учебного материала учитель реализует определённые стороны воспитывающей функции обучения.

Содержание развивающей функции начального обучения заключается в активизации процесса познания, в овладении логикой мышления, логическими операциями, приёмами мысли, суждениями, умозаключениями; в формировании интереса

к учению и познанию окружающего мира; в формировании положительных мотивов учения, развитии способностей.

Обычно на уроке учитель сосредоточивает внимание на какой-либо одной стороне содержания развивающей функции обучения. Например, вводит задачи на смекалку и сообразительность с целью активизации процесса познания, или формирует приёмы анализа и синтеза на приёме решения математических задач, или способствует положительной мотивации учения через интересную форму поведения учебного занятия.

ВЫВОДЫ

с 7-летнего возраста (6-8 лет), он уже способен этими понятиями оперировать. Такое умение критично для школьного обучения, где требуется мыслить категориями, выстраивать иерархии, и организовывать информацию в систему знаний. Задержка интеллектуального развития здесь может проявляться в неспособности к логическим операциям – ребенок не видит общее и частное, сходства и различия и т.д. Для этого этапа характерны речевые дисфункции, такие как дислексия, дисграфия. Как правило, расстройства на этом этапе относятся к синдрому легких когнитивных нарушений и могут быть успешно скорректированы.

Изучения любого учебного материала показывает воздействие на развитие ученика, логики его мышления, познавательных сил и способностей мотивации учения. Однако, чем менее выражена развивающая задача урока, чем менее осознаётся учителем и не формулируется им, тем более стихийно, непреднамеренно осуществляется развитие ученика. И наоборот, чем более ясно и осознаваема учителем развивающая задача урока, тем более управляемым становится развитие ученика на уроке.

На наш взгляд, поиск возможных видов образовательных, воспитательных и развивающих задач урока, а также способов из реализации поможет совершенствованию методики и практики начального обучения. Понимание учителем процесса реализации образовательной, воспитывающей и развивающей функции процесса обучения способствует творчеству и педагогическому мастерству.

Список литературы:

1. [Пижае Ж.](#) Избранные психологические труды. М., 1994.
2. Когнитивное развитие ребенка по возрастам» - ПРО.МОЗГ [https://pro-mozg.com > articles > children > kognitivnoe-r..](https://pro-mozg.com/articles/children/kognitivnoe-r..)
Джумажанова Г.К., Койшибаева Н.И., Жунисбекова Д.А., Изтаев Ж.Д., Жунисбекова Ж.А. «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ» // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – № 12-1. – С. 183-187; URL: <https://applied-research.ru/ru/article/view?id=7843> (дата обращения: 18.11.2022).